

Il Silenzio dell'Anima Prostituita nella Mediocrazia Democratica

Tra normalità e silenzio, la mediocrità è diventata prigione dell'anima

Sai tu, caro lettore – che magari ora, distratto, leggi queste mie pagine tra la calca di una spiaggia o il frastuono di una periferia qualunque – qual è, a ben vedere, la vera, l'ultima e spaventosa tragedia del nostro tempo?

È che l'anima, l'anima nostra, l'abbiamo prostituita. E l'abbiamo prostituita non a un demone di tragica grandezza, dantesco e potente, ma, ahimè, al *nulla*. A una sorta di vuoto metodicamente organizzato, a una macchina perfetta che ci svuota.

Io, con l'implacabile lucidità di chi non ha più nulla da perdere, ti dico senza reticenze che questa **democrazia**, questo simulacro che l'Occidente esibisce come medaglia al petto, autoproclamandosi il «*migliore dei mondi possibili*», non è che un'illusione. È la favola logora di chi crede basti una qualsiasi organizzazione politica, per quanto «perfetta» o «elastica», per risolvere gli abissi, i veri *drammi* dell'individuo contemporaneo.

Pertanto no, questo «*migliore dei mondi possibili*» non risolve un bel nulla, anzi, quel che è peggio, è che il dramma, il più delle volte, lo aggrava. Perché vedi, essa crea l'illusione perversa di poter delegare la volontà, la sostanza stessa dell'essere umano, alla macchina dello Stato, ai dettami di una Costituzione, ai diritti vergati su mera carta. Ma quando la storia si fa seria, quando il momento si fa grave, sai tu che cosa accade caro mio? La democrazia va a farsi fottere!

Lo sussurrava, già con esattezza profetica, Cioran, dicendo che il caso di un Hitler non fu frutto esclusivo di forza autoritaria, ma il prodotto diretto, la mostruosa efflorescenza, della *debolezza democratica*. La debolezza di un sistema che implode, che si sfalda appena la storia si manifesta in tutta la sua tragica serietà.

E allora, parliamone, parliamo dell'*egualitarismo democratico* che fino a soltanto quindici anni fa era definito “paradossale” perché annullava ogni vertice, ogni differenza, ogni grandezza. Oggi, quel paradosso puramente teorico si è reso concreto in un processo di mediocrizzazione totale, un *appiattimento collettivo* che non lascia più scampo. Non v'è più luogo per la nobiltà dell'intelligenza, né per l'eccellenza del carattere.

L'uguaglianza d'oggi, altro non è che l'obbligo a esser mediocri. E guai a chi, per sua natura o per un'ultima disperata volontà, osi brillare! Guai a chiunque osi esprimere la sua naturale autenticità! Costui è subito additato come disturbo, come anomalia, come un male da estirpare.

Viviamo, mio caro, in un mondo che si pavoneggia sotto il tetro dogma olandese del «*Doe maar normaal*». Un mondo dove la peculiarità, la Virtù individuale, è motivo d'indecenza. E quella *particolarità* dà fastidio, sì, poiché per sua stessa essenza, essa è inassimilabile, non è omologabile.

E poi, poi v'è la noia. Definita proprio da Cioran come un «abisso». Ora, quell'abisso, non è svanito nel nulla, ma è avanzato nel peggiore dei modi possibili perché quell'abisso non l'abbiamo superato, né affrontato. Abbiamo *mutato gli strumenti* con cui oggi conviviamo, anzi, appassiamo. E quel che è accaduto – lo dico senza inutili giri di parole – è che questi strumenti digitali sono divenuti le nostre *stampelle esistenziali*, i nostri bastoni che ci sorreggono in un'esistenza ormai mutilata. Vedi, questi strumenti... questi strumenti digitali non li usiamo per combattere la noia che ci pervade, No. Li usiamo per addomesticarla, per renderla invisibile, per fingere che non esista: Lo *smartphone* è divenuto il nostro rifugio, la nostra quotidiana, misera droga, la nostra dose continua di anestetico, giorno dopo giorno, fino all'oblio finale.

E il risultato, ahimè, si mostra agli occhi di chiunque voglia ancora vedere. Una massa, ogni anno più turgida, più addomesticata e docile, di apatici, di tossico-digitale-dipendenti. Gente che ha sviluppato una vera e propria fobia del pensare, del sentire *autentico*. Che non è più capace di improvvisare, di inventare, di errare nel parlare. Gente terrorizzata da un'interazione *genuina*, da un gesto sgorgante e inaspettato, da una parola che non sia stata già scandita dal copione universale.

Viviamo, mio caro, in un'epoca che è tutta un *apparire* anziché un essere. Dove si *mostra*, anziché dialogare, in una simulazione continua. Incessante.

Viviamo dentro illusioni di realtà parallele, in cui ciascuno, per il timore o per insicurezza, si sforza di *sembrare* ciò che non è.

Perché credimi - e ti chiamo a testimone di quest'atroce verità - ci si mette in vetrina non per condividere la propria essenza, ma per esibire ciò che si vorrebbe essere, in un'ostentazione della menzogna.

E chi, avvolto nella mediocrità ormai culturalmente radicata, sa benissimo di non potersi rivelare. Non può permettersi il lusso, la dignità, di confessare: «Ecco, questa è la mia vera verità. Sono triste. Sono smarrito. Sono succube o sconfitto da un sistema mediocre che mi ha travolto e che mi ha annientato». No! Non può né dirlo, né tantomeno mostrarlo. Sarebbe per lui la catastrofe definitiva, interiore ed esteriore, un'umiliazione che al dolore, già acuto, aggiunge l'onta più bruciante.

Perché non basta essere infelici, no. Bisognerebbe, in un atto di coraggio, quasi come una rivoluzione, confessarlo! Ma ciò, per milioni di persone che vivono nell'ossessione dell'apparenza, sarebbe la beffa finale, il danno che si aggiunge all'offesa: Non solo sei angosciato, ma devi pure ammettere, pubblicamente, che t'ha sconfitto proprio ciò che è mediocre. Che sei stato battuto dal nulla, da un vuoto che si è fatto carne e ti ha travolto.

E questo, beh, questo è insopportabile persino per l'ebete più privo d'amor proprio. E allora, ecco la soluzione, l'illusoria panacea: Non v'è altra scelta che *pubblicare* la propria felicità. La finta felicità. La finta bellezza.

Non si ostenta ciò che accade davvero, ma ciò che gli altri s'attendono da te, o semplicemente ciò che ti compiaci di mostrare. Finzione e menzogna.

Capisci? Non mostri come *tu stai*, ma come vorresti che gli altri ti riconoscessero. E così, ogni giorno, ogni ora, ti costruisci il tuo piccolo teatrino digitale, dove tutto è, o deve apparire, vincente, positivo, dove tutto «*va bene*».

E poi v'è l'altra specie: i pochi eletti. Quelli che «vincono» per davvero. Quelli che riescono, che si affermano, che impunemente scavalcano gli altri, perché gli altri, ormai, sono una massa inerte, anestetizzata e docile.

E sai tu qual è il vero, grottesco scandalo? Che proprio questi ultimi, i sedicenti *vincenti*, sono spesso ancor più patetici degli angosciati.

E sia ben chiaro che non mi riferisco al **merito autentico**, a quella virtù che per secoli, per millenni, fu riconosciuta come valore sacro, come qualità irriducibile, conquista forgiata nell'ingegno e nella fatica del sacrificio. No.

Io mi rivolgo a quell'odierno e patetico teatrino formalizzato, dove determinati soggetti vincono, sì, trionfano, ma su una platea di nulla.

Il merito autentico esiste ancora, certo. Ma non brilla. Non illumina. Lo s'incontra per caso, come un reperto sepolto nel fango del disprezzo istituzionale. È lì, negletto, nel silenzio imposto in cui l'ha confinato il potere. Un potere che, oggi più che mai, teme ciò che non controlla e disprezza ciò che non è *omologata imitazione*. Ecco allora che il vero merito diventa un ago nel pagliaio. Non perché sia raro, ma perché è stato reso invisibile. E la sua rarità non è ontologica, ma politica.

Ecco allora, che i sedicenti «*vincenti*» trionfano, sì, ma su un branco di automi senz'anima, in una gara dove l'unico requisito richiesto è la complicità. Vincono nel vuoto e non se ne rendono conto, o, quel che è peggio, *fincono di non rendersene conto*, per rafforzare ancor più la loro illusoria, misera vittoria.

E allora sì, essi sono più grotteschi d'ogni altro, più di ogni disperato. Perché non hanno nemmeno più un nemico degno, una vera opposizione. Hanno solo un trionfo sterile, misero, un trionfo inesorabilmente inutile.

E così, la mediocrità s'è fatta *norma*, l'assioma incontrastato della nostra esistenza occidentale. Un mondo dove l'eccellenza è peccato e l'esser mediocri è salda virtù.

La noia, quella che affligge la moderna «*risorsa umana*» non è peggiorata. No. È rimasta la stessa, pressoché immutata nella sua essenza. Ma mentre un tempo era un abisso da affrontare nella solitudine più nuda, nella lettura che scava l'anima, oggi, ahimè, è un abisso tamponato d'oggetti. Di schermi. Oggetti che, da semplici strumenti, son divenuti protesi vitali. Poiché senza di essi, nessuno, credimi, saprebbe più che farne del proprio corpo, della propria mente, della propria voce.

Ed è per questo, e per questo soltanto, che io non credo nella Vita autentica entro i confini di questo liberalismo trionfante. Non credo più a questa democrazia, a questa narrazione fatua e trionfalistica che ci viene propinata quale *dogma inappellabile*.

Credo, invece, con l'amarezza di chi vede e non può tacere, che siamo precipitati in una vera e propria *idiocrazia digitale*, anestetizzati e mediocrizzati nel nome di una *falsa uguaglianza*, di una libertà di cartapesta, di una felicità preconfezionata come una merce qualunque. E soprattutto, da un **Sistema** che ci vuole esattamente così: mediocri, isolati, irrilevanti. Perfettamente gestibili.

E non lo affermo con rabbia, sia ben chiaro. Lo dico con una lucidità disperata, con la calma di chi, pur nella più acuta sofferenza, non può non rivelare la verità.

Perché il vero scandalo, il più insopportabile, è che a tutto ciò, a quest'abiezione, ci siamo abituati. E siamo così profondamente avvezzi, così assuefatti a tale abisso, che persino il solo pensiero di dissentire, di pensare davvero in modo altro, ci procura dolore.

Fa male, sì. Come fa male la luce che irrompe negli occhi di chi ha vissuto, per troppo tempo, nel buio più cupo.

Ma dopo la notte, si sa, prima o poi, la luce arriva sempre. È solo questione di tempo, o forse di un'ultima, disperata possibilità.

Gregorj Cocco